

Inson kasb faolligida «xarakat», «faoliyat», «xulq» tushunchalari bilan chambarchas bog`liq. SHaxs aynan turli kasb faolliklar doirasida shakllanadi, o`zligini namoyon qiladi xam. Demak, kasb faolligi yoki inson kasb faoliyati passiv jarayon bo`lmay, u ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson kasb faolligini mujassamlashtiruvchi xarakatlar jarayoni kasb faoliyati deb yuritiladi. Xar qanday kasb faoliyati real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Qilinayotgan xar bir xarakat ma`lum narsaga – predmetga qartilgani uchun xam, faoliyat predmetli xarakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi. Masalan, ma`ruzani konspekt qilayotgan talabani predmetli xarakati yozuvga qaratilgan bo`lib, u avvalo o`sha daftardagi yozuvlar soni va sifatida o`zgarishlar qilish orqali bilimlar zaxirasini boyitayotgan bo`ladi. Kasb faoliyatining va uni tashkil etuvchi predmetli xarakatlarni aynan nimalarga yo`naltirilganligiga qarab, avvalo tashki va ichki kasb faoliyati farqlanadi[4].

Tashki kasbiy faoliyat shaxsni o`rab turgan tashqi muxit va undagi narsa va xodisalarni o`zgartirishga qaratilgan faoliyat bo`lsa, ichki kasbiy faoliyat birinchi navbatda aqliy faoliyat bo`lib, u sof kasbiy psixologik jarayonlarning kechishidan kelib chiqadi. Kelib chiqishi nuqtai nazaridan ichki-aqliy, psixik kasbiy faoliyat tashki predmetli faoliyatdan kelib chiqadi. Dastlab predmetli tashki faoliyat ro`y beradi, tajriba orttirib borilgan sari, asta-sekin bu xarakatlar ichki aqliy jarayonlarga aylanib boradi. Xar qanday sharoitda xam barcha xarakatlar xam ichki psixologik, xam tashqi-muvofiqlik nuqtai nazaridan ong tomonidan boshqarilib boradi. Xar qanday faoliyat tarkibida xam aqliy, xam jismoniy-motor xarakatlar mujassam bo`ladi. Agar o`ylayotgan odamni ziyraklik bilan kuzatsangiz, undagi etakchi kasbiy faoliyat aqliy bo`lgani bilan uning peshonalari, ko`zlari, xattoki, qo`l xarakatlari juda muxim va jiddiy fikr xususida bir to`xtamga kelolmayotganligidan, yoki yangi fikrni topib undan mamnuniyat xis qilayotganligidan darak beradi[5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni kasbga yo`naltirish ta`lim tizimining muhim yo`nalishlaridan biri bo`lib, u o`quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari hamda psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. O`quvchilarni to`g`ri kasb tanlashga yo`naltirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga hamda jamiyatda o`z o`rnini topishiga xizmat qiladi.

Kasbga yo`naltirish jarayonida o`quvchilarning yosh davrlari, psixologik rivojlanish bosqichlari va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o`quvchilarda kasbga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradi, ularning mehnatga bo`lgan qiziqishini oshiradi hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatini to`g`ri tanlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

7. Арипджанова А.Р. (2017). Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари.
8. Axmadovna S.D. (2021). Bo`ljak texnologiya fani o`qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning kreativligini rivojlantirish: Sayfullayeva
9. Bahronova Sh.I. (2024). Oliy ta`limda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini va kreativligini shakllantirishda dasturlashtirilgan vositalarning o`rni. // “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy metodik jurnal. №1 (B.184-188).
10. Baxronova S., Davlatova N. (2023). Texnologiya fanidan mashg`ulotlarni tashkil qilishning zamonaviy kompetensiyalari //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – Т. 1. – №. 7. (С. 64-68).
11. Baxronova S., Davlatova N. (2023). Bo`ljak texnologiya fani o`qituvchilarini tikuvchilikka oid kreativ rivojlantirishning pedagogik shartlari.

INKLYUZIV TA’LIMNING MAZMUNI VA MOHIYATI

Sheranova Maryam Bazarbaevna
A.Qodiriy nomli Jizzax davlat pedagogika
universiteti pedagogika kafedrasida (PhD) dotsenti
Yunusova Nigora
Pedagogika-psixologiya va inkluziv
ta’lim fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19456898>

Annotatsiya: ushbu maqolada inkluziv ta’limning mazmuni, mohiyati hamda uning ta’lim tizimidagi o‘rni yoritib berilgan. Inkluziv ta’limning asosiy tamoyillari, imkoniyati cheklangan bolalarni umumta’lim jarayoniga jalb etishning ahamiyati, shuningdek ularning jamiyatga moslashuvi va rivojlanishida inkluziv ta’limning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, inkluziv ta’limni samarali tashkil etish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar va o‘qituvchilarning vazifalari haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: inkluziv ta’lim, imkoniyati cheklangan bolalar, ta’lim jarayoni, integratsiya, pedagogik yondashuv, teng imkoniyat, ijtimoiy moslashuv, ta’lim tizimi.

Аннотация: в данной статье раскрываются содержание и сущность инклюзивного образования, а также его роль в системе образования. Анализируются основные принципы инклюзивного образования, значение вовлечения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс, а также роль инклюзивного образования в их социальной адаптации и развитии. Кроме того, рассматриваются необходимые педагогические условия для эффективной организации инклюзивного образования и задачи педагогов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, образовательный процесс, интеграция, педагогический подход, равные возможности, социальная адаптация, система образования.

Annotation: this article discusses the content and essence of inclusive education as well as its role in the education system. It analyzes the main principles of inclusive education, the importance of involving children with disabilities in the general education process, and the role of inclusive education in their social adaptation and development. In addition, the necessary pedagogical conditions for the effective organization of inclusive education and the responsibilities of teachers are also considered.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, educational process, integration, pedagogical approach, equal opportunities, social adaptation, education system.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi” hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.

Inkluziv ta’limning maqsadi va vazifalari:

— alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun maktablarda inkluziv ta’lim va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;

— o’quvchilarni inklyuziv ta’lim sinflariga va boshlang’ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;

— inklyuziv ta’lim sinflari va boshlang’ich tayanch korreksion sinflarda ta’lim sifatini nazorat qilish va boshqarish tartibi.

«Odamda qanday tashxis ekanligi muhim emas. Unga hurmat bilan munosabatda bo’lish va munosib hayot kechirish imkonini berish muhim». Mariya Sibulskaya shunday fikrlarni bildiradi.

Inklyuzivlik-inglizcha so’z bo’lib, inklusif- qo’shish, birlashtirish ma’nolarini anglatadi. Mazkur atama alohida ehtiyojga ega bo’lgan o’quvchilarni umumta’lim maktablarida sog’lom bolalar bilan qo’shib birgalikda o’qitish jarayonini ifodalaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo’lib ulg’ayishi, hech kimdan kam bo’lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo’lib yetishishi kabi dolzarb masalalarni hal etish turadi. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog’isiz qolgan, nogiron, rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblangan. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo’lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta’minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta’limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta’limning uzviylik va uzluksizligini ta’minlashborasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda. Bolalik bosqichida inson psixologo-pedagogik jihatdan kuchli ta’sirlanadi.

O’sib kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksion-pedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo’lgan oilani mustaqil, hech kimga qaram bo’lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir. Bolalarning ijtimoiy reabilitatsiyasi (tiklash) va ijtimoiy adaptatsiyasi (moslashuvi)-bu nafaqat qalbdagi sifatlarni, balki yangi texnologiya va innovatsiyalarning paydo bo’lishi bilan tadrijiy rivojlanib boradigan bu nozik sohada professional yondashuvni talab qiladigan sermashaqqat mehnatdir. Bu sohaning takomillashuvida nogironligi bo’lgan bolalar bo’yicha idoralararo muhtoj bolalarning ijtimoiy moslashuvi holatini o’rganish bo’yicha tadqiqotlar olib borildi

Inklyuziv ta’lim – o’quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik, jismoniy nuqson va o’zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta’lim jarayonidir. Shuningdek, inklyuziv ta’lim davlat siyosati bo’lib, nogiron va sog’lom bolalar o’rtasidagi to’siqlarni bartaraf etish, inklyuziv ta’limga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qat’i nazar, ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo’naltirilgan umumta’lim jarayoniga qo’shishni ifodalovchi ta’lim tizimidir. Inklyuziv ta’lim jismoniy va psixik imkoniyatlari cheklangan o’quvchilarni sog’lom o’quvchilar bilan birgalikda o’qitishni anglatadi. Inklyuziv ta’lim bir qatormuhim tamoyillarga tayanilgan holda amalga oshiriladi. Jumladan:

- inson qadri uning layoqatlari va yutuqlariga bog’liq emasligi prinsipi;
- har bir shaxsning his qilish va o’ylash layoqatiga egaligi prinsipi;
- har bir shaxsning muloqot qilish va tinglash huquqiga egaligi prinsipi;
- har bir shaxsning bir-biriga kerakligi prinsipi;
- shaxsga yo’naltirilgan ta’lim jarayonining aniq hamkorlik asosida amalga oshirilishi prinsipi;
- har bir o’quvchining o’z tengdoshlarining qo’llab-quvvatlovi va do’stona munosabatlariga ehtiyojmandligi prinsipiturli-tumanlik o’quvchi hayotining barcha jabhalarini rivojlantirishni ta’minlashi zarurligi prinsipi kabilar.

XULOSA.